

УДК: 372.85

ББК: 22.1

ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ РЕШЕНИЮ КОНСТРУКТИВНЫХ ЗАДАЧ ПО ТЕХНОЛОГИИ СЧЕТЧИКА ВОДЫ

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.7501120](https://doi.org/10.5281/zenodo.7501120)

Исмоилов Бобур Тохирович

Термизский государственный университет

Преподаватель кафедры начального образования

Тел: 91 905-66-00. e-mail: 19boburtoxirovich93@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована конструктивная трактовка каждого вопроса с целью повышения уровня компетентности будущего учителя начальных классов в конструктивном подходе к решению математических задач. В основном понятие определения кубического корня натуральных чисел рассматривалось как конструктивный вопрос, конструктивно осуществлялся и процесс поиска решения.

Тот факт, что вода, которая является второй потребностью человека, также может быть использована для решения математических задач, освещается в этой исследовательской работе. Определение кубического корня натурального числа проводилось с помощью технологии "счетчик воды"

Ключевые слова. *Водный метр, кубический корень, квадрат числа, π -инвариантная, конструктивная задача, будущего учителя начальных классов, математическая компетентность.*

TRAINING FUTURE TEACHERS OF ELEMENTARY CLASSES IN SOLVING CONSTRUCTIVE PROBLEMS USING WATER METER TECHNOLOGY

Ismoilov Bobur Toxirovich

Teacher, Termiz State University

e-mail: 19boburtoxirovich93@gmail.com

ANNOTATION

The article analyzes the constructive interpretation of each problem in order to raise the level of competence of the future primary school teacher in a constructive

approach to solving mathematical problems. Basically, the concept of determining the cubic root of natural numbers was considered a constructive issue, and the search for a solution was carried out in a constructive way too.

The study highlights the fact that water, which is a secondary human need, can also be used to solve mathematical problems. Verifying of the cubic root of a natural number was carried out by means of "water meter" technology.

Key words. *Water counter, cubic root, square of number, p constant, constructive problem, future primary school teacher, mathematical competence.*

ВВЕДЕНИЕ

В целях углубления знаний и талантов молодежи, обеспечения их дальнейшего участия в качестве квалифицированных кадров в дальнейшем развитии нашей страны внедряются современные подходы к образовательному процессу. В ответ обратим внимание на результативность и эффективность статьи при внедрении на практике.

Приоритетность данного процесса отражена и в постановлении Президента Республики Узбекистан от 07.05.2020 г. N ПП-4708 “О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики” [1].

Ознакомимся с мнением следующих ученых по теме исследовательской работы:

В исследовательской работе Шалдыбиной Оксаны Николаевны выдвинуто предположение о важности дидактических игр как средства развития математической компетентности школьников[3]. В нашей работе вместо школьников рассматривались будущие учителя начальных классов(ученики), а в качестве основного фактора оценки математической компетентности были приняты конструктивные вопросы. Цель состоит в том, чтобы помочь молодым педагогам определить перспективные дорожные карты и подготовить кадры в соответствии с требованиями времени. Не секрет, что одной из главных составляющих зрелой педагогики являются математические знания. Доказательство нашей идеи можем видеть в исследовательской работе А.В.Дорофеева. По его мнению, профессиональное развитие будущего учителя зависит от педагогического потенциала математических знаний.

В исследовательской работе И.И.Бондаренко в качестве средства развития математической компетентности были взяты уроки практической деятельности, на которых в качестве класса, на котором должна развиваться математическая компетентность, были выбраны студенты гуманитарных специальностей[4].

Материалы и методы. Вода, которая является второй потребностью человека, также может быть использована для решения математических задач, с этим процессом мы познакомимся ниже.

Счетчик воды. На водомерке за 1 единицу берем воду, которая помещается в чашу кубической формы с длиной ребра, равной единице. Кубик масла стеклянный, и вода внутри кажется вам очевидной. На видимой нам стороне чаши 1 единица может быть изображена снова разделенной на части ($\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, ...) [2.117].

Методика определения квадрата заданного числа водным счетчиком

В качестве эксперимента попробуем определить квадрат 2. для этого наливаем воду в левую часть водомера на рис. 1 до тех пор, пока уровень воды не покажет 2 единицы (см. рис. 2). Если после этого вода будет направлена в правую часть прибора, то на правой части будет отображаться квадрат 2 образованного уровня воды (см. рис. 3). Из рисунка 3 мы видим, что квадрат 2 равен 4, таким образом, задача была полностью выполнена конструктивно.

Рисунок 1.
*Определение
квадратного
устройства*

Рисунок 2. 2^2 процесс
обнаружения

Рисунок 3. *Решение 2^2*

Методика определения кубического корня числа конструктивным методом

Счетчик воды, представленный на рисунке 4, состоит из трех частей:

Рисунок 4. Устройство обнаружения кубического корня

Часть 1: кубический корень a ($\sqrt[3]{a}$, $a \in N$) число, которое должно быть сохранено, помещается в контейнер, указанный в этой части.

Часть 2: единица воды делится на 6 частей в этой части. У всех возникает вопрос; почему вода должна быть разделена ровно на 6? Ответ: "потому что в 3-й части счетчика получается одна шестая часть куба". Именно вода, вызывающая такие высыпания, должна правильно впитываться в раствор.

Если куб полностью взят и правильно сложен на плоскости, то мы допускаем ошибку в определении кубического корня. Ниже этот процесс будет проанализирован теоретически. Нам задали этот вопрос $\sqrt[3]{a}=?$ пусть, допустим, решение b равно $\sqrt[3]{a} = b$. Это означает, что сила, равная $a = b^3$, что единица

a помещается в куб с длиной водного края, равной единице b . Если третья часть получена в виде полного Куба, а единица воды имеет форму параллелепипеда, то есть не остается в форме куба. Из этого мы узнаем, что неправильно брать 3-ю часть в виде полного Куба.

Рисунок 5. Определение решения

Рисунок 6. Деление 8 на 6 частей

Рисунок 7. Решение выражения $\sqrt[3]{8}$

выражения $\sqrt[5]{8}$

Часть 3: в этой части видно решение проблемы. Кончик треугольной пирамиды (1/6 часть куба), видимый в этой части счетчика воды, обращен вниз, а основание из равносторонних прямоугольных треугольников с равными сторонами представлено в виде сосуда, состоящего из равностороннего треугольника (приведенный сосуд со сторонами Берк, основание берется открытым для заливки воды). Причина, по которой получается именно та часть куба, которая изображена на рисунке 4, заключается в том, что ребра (1/6 части) куба, образованного водой из соответствующего удлинения ребер пирамиды, как видно на рисунке 3, также равны соответственно ребрам пирамиды. В части 3 описано распределение производных ребер куба в единицах с числом 4. Решение мы называем в зависимости от этих единиц. Эти единицы равны граням кубов, приведенным в 1-2 части водного счетчика.

Чтобы пролить свет на практическое выражение счетчика воды, рекомендованное для определения кубического корня числа, мы проанализируем, как найти решение выражения $\sqrt[5]{8}$ 2 различными способами:

Способ 1: В 1-ю часть 1-го счетчика наливаем 8 кубических единиц воды (см. рис.5). Налитую воду разделяем на шесть частей, как показано на рисунке 6 (применяя закон смежных емкостей). На 6 частей воды направляем только часть воды на 3 часть водомера (см. рис.7). На рисунке 7 мы видим, что решением выражения $\sqrt[5]{8}$ является 2. Следовательно, решение будет $\sqrt[5]{8}=2$

Способ 2: решение выражения $\sqrt[5]{8}$ рассчитывается по формуле $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ следующим образом.

$$\sqrt[5]{8} = \sqrt[5]{2^3} = 2^{\frac{3}{5}} = 2^1 = 2$$

Результаты, полученные по водомерной технологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из предложенного определения кубического корня данного числа следует, что в 3-м разделе водного счетчика берется одна шестая часть куба.

а) куб с длиной ребра a можно собрать, используя 4 треугольные пирамиды, состоящие из равностороннего прямоугольного треугольника, высота которого равна длине a , а катеты основания также равны длине a , и тетраэдра с длиной одного ребра $a\sqrt{2}$.

б) тот факт, что будущий учитель начальных классов (в данном случае ученик, практически демонстрирующий своему учителю выполненную им

самостоятельно работу) может конструктивно показать процесс разложения граненого куба на 4 треугольные пирамиды и 1 тетраэдр с длиной ребра $a\sqrt{2}$, показывает преподавателю предмета на уроке технологии и методики его обучения, что освещение содержания его самостоятельной работы защищено по принципу междисциплинарности.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 07.05.2020 г. N ПП-4708 “Указ Президента о мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики”.
2. Исмаилов Б.Т. Визуализация математических расчетов с помощью воды. Научные открытия, 10(5), (2020). С. 117-121.
3. О.Н. Шалдыбина. Дидактическая модель развития математической компетентности студентов ссузов. кандидат педагогических наук. (2009)
4. И.И.Бондаренко. Развитие математических компетенций студентов гуманитарных специальностей в практико-ориентированном обучении. (2007)
5. Исмаилов Б.Т. Методика перехода от объема сферы к объему куба. Научный вестник Наманганского государственного университета, 12(1),(2020). 7-10 к.
6. Л.Ш.Левнберг. РИСУНКИ, СХЕМЫ И ЧЕРТЕЖИ. В начальном курсе математики. (1978)
7. Г.Д.Глейзер ГЕОМЕТРИЯ 6-9, учебное пособие для вечерн/сменной/школы. (1976)